

Iqtisodiyot tarmog'larini rivojlanishida sanoat va boshqa ko'plab tarmoqlarni tutgan o'rnini statistik baholash va taxlil etish (yurtimiz misolida).

Kamoldinov Sardorbek Maxammadsobir O'g'li

*Oliy va amaliy matematika
kafedrasi o'qituvchisi,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: kamoldinovs03@gmail.com
ORCID: 0009-0007-7276-1254*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda tarmoqlarning tutgan o'ri va ahamiyati, xalqaro tasniflashlar asosida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda tarmoqlar ulushi va dinamikasi tahlil qilingan, shuningdek sanoat tarmog'ini yanada strategik rivojlantirish yo'nalishlari qayd etilgan hamda yurtimiz misolida ko'rib o'tilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy taraqqiyot, sanoat, dinamika, mahsulot, tarmoq, YaIM, ishlab chiqarish, tarkibiy siljishlari, tarmoqlar ulushi, o'zgarish sur'atlari

Statistical assessment and analysis of the role of industry and many other sectors in the development of economic sectors (in the example of our country).Kamoldinov Sardorbek Maxammadsobir O'g'li

Teacher of Higher and Applied
Mathematics Department
Tashkent State University of Economics
*E-mail: kamoldinovs03@gmail.com
ORCID: 0009-0007-7276-1254*

ABSTRACT

This article analyzes the role and importance of industries in ensuring economic development, the share and dynamics of industries in the production of industrial products on the basis of international classifications, as well as the directions of further strategic development of the industrial industry and the example of our country.

Key words: economic development, industry, dynamics, product, sector, GDP, production, structural shifts, share of sectors, rate of change

KIRISH

Inson ehtiyojlari uchun kerkali bo‘lgan moddiy ne‘matlar ishlab chiqaradigan soha tarmoqlari orasida eng salmoqli o‘rin egallagani va yetakchisi sanoat tarmog‘idir. Respublikamizda yalpi ichki mahsulotning salkam 26 foizi sanoat tarmog‘ida yaratiladi. Iqtisodiyot barcha tarmoqlarining muvaffaqiyatli o‘shishining garovi ushbu tarmoqning rivojlanish darajasi sur‘atiga bog‘liqdir.

Hozirgi davrda mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish uchun iqtisodiyotning yuqori qo‘shilgan qiymat yaratuvchi tarmoq va sohalarida mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish tufayli jahon bozorida raqobatga bardosh beradigan pirovard tovarlarni tashqi dunyoga sotish orqali eksport salohiyatini mustahkamlashning imkoniyatlari yaratilmoqda.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoev 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida “ ... iqtisodiy o‘shishga, avvalo, raqobatdosh sanoat zanjirlarini yaratish hamda bunday loyihalarga investitsiyalarni ko‘paytirish orqali erishiladi” [1] – deb ta’kidlagan edilar.

Investitsiyalarni ishlab chiqarish sohalariga yo‘naltirishi natijasida, mamlakatda mustaqillik yillarida mutlaqo yangi sanoat tarmoqlari yaratildi, jumladan avtomobilsozlik, neftgazkimyo, neftgaz mashinasozligi, hozirgi zamon qurilish materiallari sanoati, temir yo‘l mashinasozligi, maishiy elektronika, farmatsevtika, zamonaviy oziq-ovqat va to‘qimachilik sanoati va boshqalar.

Mustaqillik yillari (1991-2020 yy.) mobaynida YaIM qo‘shimcha o‘shish sur‘atining 23,2 foizi iqtisodiyotda band bo‘lgan xodimlar sonining ko‘payishi hisobiga yuz bergan bo‘lsa, mehnat unumdorligi oshishining va moddiy xarajatlar tejamining ta’siri mos ravishda 58,2 va 18,6 foizni tashkil etgan.

O‘zbekiston Respublikasi real sektorida faoliyat yuritayotgan korxonalarini rivojlantirish hamda ular o‘rtasida raqobat muhitini shakllantirish, mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmini o‘shishida real sektor korxonalarining o‘ziga xos o‘ringa egaligi, ularning raqobatbardosh va sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishga bo‘lgan intilishlarini yanada oshirdi.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2019 yil 1 maydagi “Sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish va talab yuqori bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4302-sonli Qarorida “Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni yanada kengaytirish, kichik biznes sub’ektlarini sanoat faoliyatiga keng jalb etish, sanoat kooperatsiyasini mustahkamlash va rivojlantirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tannarxini kamaytirish” [2] ko‘zda tutilgan.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda sanoat mahsulotlarining o'rni beqiyosdir. Shuning uchun sanoat tarmog'ini rivojlantirishning dolzarbligi doimiy ravishda tadqiqotchi olimlarning diqqat markazida bo'lgan. Xususan, mavzu yuzasidan xorijiy olimlardan Yu.Rodionov, R.S.Porter, D. Deveryuks, B.Roberts, R.N. Nureevlar ilmiy yangiliklar yaratgan bo'lsalar, mahalliy olimlardan A.Abduhamidov, U.Muxitdinov, A.A.Ortikov, X.Ishbutaeva, Sh.Nizomova, E.X.Maxmudov, M.Isoqov, X.D.Xujakulovlar bir qator ilmiy izlanishlar olib borishgan.

Jumladan, A.Ortikov "O'zbekistonda sanoatni rivojlantirishning qator imkoniyatlari, geografik va iqtisodiy omillari"ga [5], M.P.Narziqulov "Sanoatni rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish jarayonida asosiy e'tibor tarkibiy o'zgarishlarga qaratilganligi"ga [6], E.X. Maxmudov "Sanoat tarmoqlari rivojlanishiga sharoit yaratishning strategik yo'nalishlari birinchi navbatda byudjet, soliq, pul kredit, narx va valyuta siyosati kabi vositalarni qamrab olgan qulay makroiqtisodiy muhitni yaratish"ga [7], Xujakulov X.D., Sayfullaev S.N. "O'zbekiston sanoati tarmog'ining tarkibiy o'zgarishlarini xalqaro tasniflash asosida statistik o'rganish"ga [8], Mamadjanov D.G. "O'zbekistonda sanoat tarmog'i rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini baholash"ga [9] bog'liqliklariga alohida to'xtalib o'tishgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida iqtisodiy-statistik tahlil, sintez, statistik guruhlash, ekspert baholash va ilmiy abstraktiyalash usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

2021 yilning dastlabki yakunlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti 7,4 foiz, (2020 yilda 1,9%)ga, sanoatda qo'shilgan qiymat hajmi 8,7 foiz (2020 yilda 0,9%)ga oshib, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning qariyb 70 foizini yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan tayyor tovarlar tashkil etdi. Respublikamiz korxonalarini tomonidan

2021 yilda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi joriy baholarda

451,6 trln. so'mni tashkil qilib, 2010 yilga nisbatan tarmoqda yaratilgan qo'shilgan qiymatning o'sish sur'ati 184,7 foizga (166,5:90,2), o'rtacha yillik qo'shimcha o'sish sur'ati 5,7 foizdan ziyodga teng bo'ldi (1-jadval, 1-diagramma).

O'zbekistonda asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning hajmi va dinamikasi

Yillar	YaIM va YaQQ hajmi 2020 yil baholarida, trln. so‘m			2020 yil baholarida aholi jon boshiga, ming so‘m		
	YaIM	Tarmoqlarning YaQQ		YaIM	YaQQ	
		jami	shundan sanoatda		barcha tarmoqlar bo‘yicha	shundan sanoatda
A	1	2	3	4	5	6
2010	338,9	311,3	90,2	11865,2	10898,9	3158,0
2011	364,4	335,3	94,1	12420,2	11428,3	3207,3
2012	390,2	360,4	99,5	13105,2	12104,3	3341,8
2013	418,7	387,1	106,9	13844,4	12799,6	3534,7
2014	447,6	414,2	111,8	14552,5	13466,5	3634,9
2015	479,8	444,4	117,7	15329,6	14198,6	3760,5
2016	508,1	471,1	124,0	15954,0	14792,2	3893,5
2017	530,5	491,3	130,5	16379,2	15168,9	4029,2
2018	559,1	517,4	144,6	16965,0	15699,7	4387,7
2019	591,0	547,4	151,8	17599,4	16301,1	4520,5
2020	602,2	557,8	153,2	17591,7	16294,6	4475,3
2021	646,8	599,6	166,5	18524,9	17173,1	4768,7

Manba: O‘zbekiston Davlat statistikasi qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif hisoblamasi.

Umuman sanoat respublikamiz iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Chunki, sanoat o‘zining qo‘shimcha qiymat yaratishi, aholi ehtiyojini qondirishdagi o‘rni va yuqori darajaga ega bo‘lgan ishlab chiqarish lokomotivi bilan boshqa soha va tarmoqlardan tubdan farq qiladi. Sanoat tarmog‘ining rivojlanishi milliy iqtisodiyotning barqaror sur‘atlar bilan rivojlanishiga olib keladi. Sanoat sohasida qazib olingan, ekib o‘stirilgan barcha resurslarni qayta ishlash, ulardan yangidan-yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, assortiment va nomenklaturaning ko‘payishi hisobiga diversifikatsiyalashuv jarayonlari takomillashadi.

Sanoat tarmog‘i yirik ishlab chiqarish instituti bo‘lishi bilan birgalikda, aholini ish bilan ta‘minlash va yangi ish joylarini tashkil etishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tarmoqda ish bilan band bo‘lganlar soni 2010 yilda 1605,7 ming kishini, 2015 yilda 1768,7 ming kishini, 2020 yilda 1809,5 ming kishini, 2021 yilda 1883,3 ming kishini yoki iqtisodiyotda band bo‘lganlarning mos ravishda 13,8; 13,5; 13,7 va 13,9 foizni tashkil qilgan. Natijada 2021 yilda 2010 yilga nisbatan band bo‘lganlar soni tarmoqda 17,3 foizga ko‘paygani holda, butun iqtisodiyot bu ko‘rsatkich 16,4 foizga teng bo‘lgan. Sanoat tarmog‘ini ish bilan bandlikni oshirishdagi yana bir muhim xususiyati qayta ishlash va qo‘shimcha qiymat yaratishdagi faolligi hisobiga yuzaga chiqadi. Ya‘ni, qayta ishlovchi korxonalarining ko‘paygani va ko‘shimcha qiymatning ortgani sari sanoatda ham band bo‘lgan xodimlar soni ortaveradi. Bundan ko‘rinadiki, qo‘shimcha qiymat va qayta ishlashning o‘sishi bilan sanoatda band bo‘lgan xodimlar sonining o‘zgarishi o‘rtasida to‘g‘ri bog‘liqlik mavjud. Sanoat jahon iqtisodiyotida ishtirok etayotgan davlatlar o‘rtasidagi iqtisodiy integratsiya jarayonlarini muvofiqlashtirish va iqtisodiyot tarmoqlari o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashga

yordam beradi. Natijada, barcha mamlakatlarning tabiiy, mehnat va moliyaviy resurslari, fan-texnikaning barcha yutuqlaridan oqilona foydalanish imkoniyati yuzaga keladi. Bu esa o‘z navbvtida yuqori qo‘shimcha qiymatga ega bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni ko‘paytirishni ta‘minlaydigan kimyo, neft-gaz va neft-kimyo sanoatini, mashinasozlik, metallni qayta ishlash, qurilish materillari ishlab chiqarish, yengil, oziq-ovqat sanoatining yuqori texnologiyalarga asoslangan tarmoqlarini va boshqa sohalarni yuksak darajada rivojlantirishni talab etadi.

1-diagramma. Yalpi ichki mahsulot (YaIM)ning, tarmoqlar yalpi qo‘shilgan qiymati (YaQQ)ning va sanoatda yaratilgan qo‘shilgan qiymat (SYaQQ)ning qo‘shimcha o‘shish sur‘atlari, foizda

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida “yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xom ashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o‘tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish” [3] – vazifalari alohida ta’kidlangan.

Keyingi yillarda iqtisodiyotning tarmoq va sohasida tarkibiy o‘zgarishlar sodir bo‘lganligini ta’kidlash joiz. 2021 yilda 2010 yilga qaraganda YaIM va tarmoqlar yalpi qo‘shilgan qiymati tarkibida mos ravishda sanoatning hisyasi 9,3 va 9,1 foiz bandga va qurilishda 1,4 va 1,3 foiz bandga oshgan bo‘lsa, qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligida 2,0 va 3,7 foiz bandga va xizmatlar sohasida 4,2 va 6,7 foiz bandga pasayganligini ko‘rishimiz mumkin.

2-jadval

O'zbekistonda YaIM va tarmoqlar yalpi qo'shilgan qiymati (YaQQ) hajmining o'zgarishi kursatkichlari

Yillar	YaIM va YaQQ hajmining o'zgarish sur'ati, %			Tarmoqlar YaQQning YaIMdagi ulushi, %		Sanoatning qo'shilgan qiymati ulushi, %	
	YaIM	YaQQ		barcha tarmoqlar bo'yicha	shundan sanoatda	Tarmoqlar YaQQda	Sanoat mahsuloti hajmida
		barcha tarmoqlar bo'yicha	shundan sanoatda				
A	1	2	3	4	5	6	7
2010	107,1	107,5	105,9	88,0	16,5	18,7	34,1
2011	107,5	107,7	104,4	88,7	15,4	17,4	33,5
2012	107,1	107,5	105,7	88,8	16,1	18,1	35,6
2013	107,3	107,4	107,5	89,6	16,6	18,5	35,9
2014	106,9	107,0	104,5	90,2	17,2	19,1	38,3
2015	107,2	107,3	105,3	90,9	17,4	19,1	39,4
2016	105,9	106,0	105,4	91,2	17,8	19,5	40,6
2017	104,4	104,3	105,2	89,0	18,8	21,1	40,0
2018	105,4	105,3	110,8	89,3	22,6	25,3	40,1
2019	105,7	105,8	105,0	91,5	25,7	28,1	42,2
2020	101,9	101,9	100,9	92,6	25,4	27,5	41,5
2021	107,4	107,5	108,7	92,8	25,8	27,8	42,0

Manba: O'zbekiston Davlat statistikasi qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif hisoblamasi.

Bu kabi tarkibiy siljishlar natijasida tarmoqlar YaQQning YaIMdagi ulushi 4,8 foiz bandga oshib, mahsulotlarga sof soliqlar ulushi 12 foizdan 7,2 foizgacha pasaygan (2- va 3-jadvallar).

Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizda 2021 yilda 2020 va 2010 yillarga nisbatan mos ravishda YaIMning o'sish sur'ati 107,4 va 190,8 foizni, tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymati 107,5 va 192,6 foizni, sanoat tarmog'ida yaratilgan qo'shilgan qiymat esa 108,7 va 184,6 foizni tashkil etgani holda, 2010-2021 yillarda o'rtacha yillik qo'shimcha o'sish sur'ati YaIM, tarmoqlar va sanoatning qo'shilgan qiymatlari bo'yicha 6,0 ; 6,1 va 5,7 foizga teng bo'lib, sanoat tarmog'ida qo'shilgan qiymatning ilgarilash koeffitsienti YaIM va tarmoqlarning yalpi qo'shilgan qiymatiga nisbatan tegishli holda 0,967 yoki 96,7 foizni (1,846:1,908) va 0,958 yoki 95,8 foizni (1,846:1,926) tashkil etgan. Bu ma'lumotlar sanoat tarmog'ida ishlab chiqarishning o'sish sur'ati dinamikada bir muncha past bo'lganligidan dalolat beradi. Olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar asosida 2010-2021 yillarda aholi jon to'g'ri kelgan YaIM va tarmoqlarning YaQQ hajmi qariyb 1,6 martaga, sanoat tarmog'ida qo'shilgan qiymat esa 1,5 martaga oshganligini kuzatishimiz mumkin (1- va 2- jadvallar).

3-jadval

O'zbekistonda YaIM va YaQQ hajmida tarmoqlar hissasining o'zgarishi (foiz hisobida)

Yillar	YaIM hajmi, amaldagi bahoda, trln.so'm	Tarmoqlar ulushi, % (sanoat tarmog'isiz)					
		Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi		Qurilish		Xizmatlar	
		YaIMda	Tarmoqlar YaQQda	YaIMda	Tarmoqlar YaQQda	YaIMda	Tarmoqlar YaQQda
A	1	2	3	4	5	6	7
2010	78,9	27,0	30,6	4,8	5,4	39,9	45,3
2011	103,2	29,7	33,5	4,4	4,9	39,2	44,2
2012	127,6	28,9	32,6	4,4	4,9	39,4	44,4
2013	153,3	27,8	31,0	4,8	5,3	40,5	45,2
2014	186,8	28,7	31,8	4,9	5,4	39,4	43,7
2015	221,4	29,2	32,1	5,1	5,7	39,1	43,1
2016	255,4	29,3	32,1	5,1	5,6	39,0	42,8
2017	317,5	28,7	32,2	4,8	5,4	36,8	41,4
2018	424,7	26,8	30,0	5,2	5,8	34,8	38,9
2019	529,4	24,6	26,9	5,8	6,3	35,3	38,7
2020	602,2	25,1	27,1	6,2	6,7	35,8	38,7
2021	734,6	25,0	26,9	6,2	6,7	35,7	38,6

Manba: O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari.

Respublikamizda IFUT yangi strukturasi bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda tarkibiy o'zgarishlar va tarmoqlar ulushi 4-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar bilan tavsiflanadi. Jadval ma'lumotlari shundan dalolat beradiki, 2010 yilda jami sanoat mahsulotining 13,4 foizi tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash (V) da yaratilgan bo'lsa, 75,4 foizi ishlab chiqaradigan sanoat (S)ga to'g'ri kelgan, 2021 yilda bu ko'rsatkichlar tegishli ravishda 9,5 va 83,0 foizni tashkil etgan, ya'ni 2010 yilga nisbatan 3,9 foiz bandga pasaygan va 7,6 foiz bandga oshgan. Ishlab chiqaradigan sanoat (S-sektsiya) sohasida metallurgiya sanoati eng katta salmoqqa ega bo'lib, 2021 yilda 25,7 foizni tashkil etgan va 2010 yilga nisbatan 12,9 foiz bandga jadallashgan.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishning o'sish sur'ati va dinamikasini tarmoqda yaratilgan qo'shilgan qiymatning fizik hajmi indeksi asosida aniqlamoqda. Bunday hisob metodologik jihatdan to'g'riligini e'tirof etishimiz lozim, chunki ishlab chiqarilgan mahsulotlarning barchasi iqtisodiyotda pirovard mahsulot bo'lmaydi, bu esa takroriy hisoblar va oraliq iste'molining mavjudligi bilan izohlanadi. Biroq alohida xo'jalik yurituvchi sub'ektlari bo'yicha mahsulot hajmi va uning dinamikasini aniqlab, iqtisodiy jarayonni tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Iqtisodiyotning samaradorligini oshirishda eng muhim omil bo'lib, mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish hisoblanadi.

4-jadval

Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda tarkibiy o'zgarishlar va tarmoqlar ulushi

Yiriklashtirilgan sektsiyalar bo'yicha sanoat tarmoqlari	Yillar							
	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sanoat mahsuloti hajmi (B, C, D, E) – jami, mlrd. so'm	38119,0	97598,2	111869,4	148816,0	235340,7	322535,3	368740,2	451633,9
Shu jumladan jamiga nisbatan, %:								
B. Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash	13,4	9,7	8,1	10,3	12,3	13,5	9,0	9,5
C. Ishlab chiqaradigan sanoat	75,4	80,5	81,8	81,1	80,6	79,0	83,0	83,0
D. Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash	10,7	9,2	9,4	7,8	6,2	6,8	7,4	6,8
E. Suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,7	0,6	0,7
Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajmi indeksi, %:								
Butun sanoat bo'yicha	105,9	105,3	105,4	105,2	110,8	105,0	100,9	108,7
B. – sektsiya bo'yicha	94,8	102,9	100,8	117,6	126,5	99,4	78,0	110,7
C. – sektsiya bo'yicha	108,9	105,9	106,7	104,2	107,9	106,6	107,9	108,2
D. – sektsiya bo'yicha	118,5	105,1	103,6	95,5	103,1	105,1	106,8	113,0
E. – sektsiya bo'yicha	118,6	106,8	110,0	108,0	111,3	102,2	99,1	82,3

Manba: O'zbekiston Davlat statistikasi qo'mitasi ma'lumotlari asosida hisoblangan.

Shu bois tarmoqlarda ilg‘or zamonaviy yuqori texnologiyalardan foydalangan holda, mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishda oraliq iste‘moliga sarflar tejamini ta‘minlash zarur. Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda oraliq iste‘molining hissassi 2010 yildagi 65,9 foizdan 2021 yilda 58,0 foizgacha pasaygan bo‘lsada, hanuzgacha yuqori salmoqni tashkil etmoqda (2-jadval, 2-diagramma).

2-diagramma. Sanoat mahsuloti hajmida qo‘shilgan qiymatning va oraliq iste‘molining ulushi (jamiga nisbatan, foizda)

Iqtisodiyotning taraqqiy etishida tarmoq va sohalarda ilg‘or yuqori texnologiyalarni qo‘llash va keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlarning salmog‘i hali talab darajasida emas. Aytaylik, iqtisodiyotning drayveri hisoblangan ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida 2020 yilda yuqori texnologiyali tarmoqlarning ulushi 2,0 foizni, o‘rta-yuqori texnologiyali 22,4%, o‘rta-quyi texnologiyali – 39,9% va quyi texnologiyalisi 35,7 foizni, 2021 yilda esa bu ko‘rsatkichlar tegishli ravishda 2,7; 20,1; 39,4 va 37,7 foizni tashkil etgan.

Demak, shunday vaziyatdan kelib chiqqan holda, yuqori texnologiyali tarmoqlarning salmog‘ini oshirish maqsadga muvofiq.

Sanoatda ishlab chiqarishining sektsiyalar bo‘yicha fizik hajm indeklari 2021 yilda 2010 yilda nisbatan V sektsiyada 127,8 foizni, S sektsiyada 220,7 foizni, D sektsiyada 133,6 foizni, Ye sektsiyada 173,8 foizni tashkil etib, o‘rtacha yillik qo‘shimcha o‘sish sur‘atlari mos holda 2,2; 7,5; 2,7 va 5,2 foizga teng bo‘lgan (4-jadval).

Xulosa

Iqtisodiyot tarmog‘ini yalpi qo‘shilgan qiymati tarkibida sanoatning hissasini oshirish maqsadida tarkibiy o‘zgartirish, mahalliy mineral xom-ashyo resurslarini yanada chuqur qayta ishlash asosida ishlab chiqarish hamda yetakchi tarmoqlarni faol diversifikatsiya va modernizatsiya qilishni amalga oshiruvchi korxonalarni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish bo‘yicha kompleks chora–tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Keyingi yillarda sanoat tarmog‘ida tarkibiy o‘zgarishlar natijasida sohaning mamlakat iqtisodiyotidagi salohiyati sezilarli darajada oshgan bo‘lsada, biroq sanoat majmunga kiritilgan investitsiyalar tarmoq mahsulotlari eksporti salmog‘ining oshishiga talab darajasida hissa qo‘sha olmasdan, asosan ichki bozor uchun mahsulot yetkazib berish bilan cheklanmoqda.

Kelgusida mamlakat sanoati rivojlanishini ta‘minlovchi quyidagi yo‘nalishlarni taklif etamiz:

-investitsion ishlab chiqarishni rivojlantirish, keng ko‘lamli ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan, ilmiy asoslangan loyihalar ishlab chiqish;

-korxonalarda innovatsion salohiyatni takomillashtirish, ilm va yuqori texnologiya talab qiladigan yangi korxonalar tashkil etish va import mahsulotlari bilan raqobatlasha oladigan mahsulotlar ishlab chiqarish;

-rivojlangan mamlakatlarning sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi zamonaviy texnika-texnologiyalarini import qilish siyosatini jadallashtirish;

-sanoatda xususiy tarmoq va kichik tadbirkorlik ulushini oshirish va boshqalar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonining 3 ustuvor yo‘nalishida “Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta‘minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish” [4] vazifalari belgilangan.

Xulosa qilib aytish joizki, respublikada amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi mamlakatimizning makroiqtisodiy barqarorligini ta‘minlashga va oshirishga, aholining turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyovning

2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi.

<https://president.uz/uz/lists/view/4056>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 1 maydagi “Sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish va talab yuqori bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4302-sonli Qarori// Lex.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9 iyundagi “Hududlarning sanoat salohiyatini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6244-sonli Farmoni // Lex.uz.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 – 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son)
5. Ortikov A. Sanoat iqtisodi. Darslik. T.: TDIU, 2009. 236 b.
6. Strategiya dalъneyshego povыsheniya konkurentosposobnosti natsionalъnoy ekonomiki: materialы 1U-go Forumа ekonomistov / otv. red. M.P. Narzikulov. Tashkent. Vak1paRgez\$, 2012. S. 8.
7. Maxmudov E.X., Ortikov A., Karimov F. Korxonа iqtisodiyotning asosiy bo‘g‘ini. / Hamkor. 2010 yil 7 fevralъ.
8. Xujakulov X.D., Sayfullaev S.N. O‘zbekiston sanoati tarmog‘ining tarkibiy o‘zgarishlarini xalqaro tasniflash asosida statistik o‘rganish// “Iqtisodiyot va ta’lim” jurnali, 2017, 6-son, 129-134-betlar.
9. Mamadjanov D.G. O‘zbekistonda sanoat tarmog‘i rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini baholash. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2018, 3-son may-iyunъ.
10. www.stat.uz. - O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi sayti.